

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

O “Inverno Demográfico” e a Venda de Casas por 1 Euro: Regeneração Territorial e Inovadoras Políticas Habitacionais na Itália

Juliana Martins

<https://orcid.org/0000-0002-5030-6396>

DOI: 10.5281/zenodo.18826538

Sumário

A Itália, com seu rico patrimônio cultural e urbanístico, enfrenta um grande desafio na era das *smart cities*: o declínio demográfico. Esse fenômeno, embora não seja uma singularidade italiana, mas sim uma preocupante tendência em nível global, tem gerado uma série de consequências sociais e econômicas em um país composto por um tecido geográfico de médias e pequenas cidades, frações e bairros [1].

O país também possui o título de nação mais longeva da Europa, com a maior população idosa acima de 80 anos, e apresenta a média etária mais elevada da Zona do Euro. Segundo o relatório Eurostat da Comissão Europeia 2024, a média etária italiana é de 47 anos, enquanto nos demais países europeus a média é de 44 anos [2]. A fim de enfrentar os impactos do declínio da população economicamente ativa, bem como o envelhecimento populacional, o governo nacional precisa implementar uma política pública habitacional complexa que responda às novas expectativas sociais, incluindo a necessidade de estruturas específicas, seguras, acessíveis e que facilitem a mobilidade.

A iniciativa descentralizada da parte das administrações locais de vender casas por 1 Euro na Itália surge como uma resposta criativa e inovadora ao desafio do declínio demográfico e do envelhecimento populacional. Ao revitalizar vilarejos e bairros abandonados, essa estratégia busca atrair novos moradores, dinamizar a economia local e preservar o patrimônio cultural do país, além de oferecer uma oportunidade única para aqueles que sonham em viver na Itália, essa medida também incentiva um renascimento das comunidades, promovendo a sustentabilidade e a coesão social.

Este Policy Brief examina os aspectos positivos e negativos desta inovadora política habitacional em estágio inicial. Ela se destaca precisamente onde as políticas nacionais e europeias de habitação não conseguiram atingir a relevância necessária para serem efetivamente implementadas. Ao longo do texto, discutimos as críticas e o potencial dessa abordagem, destacando sua capacidade de alcançar o objetivo fundamental de promover uma repopulação economicamente sustentável.

Antecedentes

A baixa taxa de natalidade na Itália está intrinsecamente ligada às mudanças na estrutura familiar. Historicamente, a sociedade italiana se baseava no modelo familiar patriarcal, no qual os avós desempenhavam um papel crucial no núcleo familiar, especialmente no cuidado e educação dos netos. Durante a geração dos “baby boomers”, as casas eram construídas para acomodar filhos e netos, e os avós, muitas vezes aposentados em torno dos cinquenta anos, eram um suporte econômico essencial.

Contudo, esse panorama sofreu transformações significativas nas gerações seguintes. Os jovens casais começaram a migrar para cidades maiores, em busca de melhores oportunidades de trabalho e estabilidade financeira, optando por ter menos filhos. Com as taxas de natalidade em declínio e uma expectativa de vida elevada, a Itália enfrenta um significativo envelhecimento populacional. Essa mudança demográfica traz diversos desafios, sendo um dos mais imediatos a pressão sobre o sistema previdenciário do país.

O efeito “bola de neve” dessa equação demográfica é que a população economicamente ativa é obrigada a prolongar sua vida laboral até os atuais 67 anos. Este aspecto dificulta os planos de carreiras e os planos de família, o que, por sua vez, impacta negativamente a taxa de natalidade. O adiamento da idade de aposentadoria inibe os possíveis planos de “retornos às cidades natais”, fomentando a intensa migração interna sul-norte em busca de melhores condições de vida e trabalho. Assim, as casas herdadas são abandonadas pelos herdeiros, e é desta maneira que os burgos morrem.

Nas províncias italianas, nos pequenos centros urbanos e nos burgos medievais, a conservação e conversão de edifícios e casas históricas exigem grandes investimentos devido aos rígidos vínculos com a preservação do patrimônio histórico, arquitetônico e da paisagem cultural. Essas estruturas, normalmente construídas em pedra e conectadas por estradas provinciais e ruas estreitas desenhadas pelo “vai e vem” de pessoas e animais durante a era medieval, representam um desafio em termos de adaptação às necessidades contemporâneas, incluindo acessibilidade, eficiência energética e engenharia antissísmica e anti-incêndio.

Por outro lado, as políticas habitacionais europeias, através do PNRR – Plano Nacional de Recuperação e Resiliência [3], orientam os Estados membros para uma visão futurista e sustentável do planejamento urbano. No entanto, o conceito de planejamento urbanístico europeu e seus benefícios sociais possuem uma abrangência limitada, restrita às grandes cidades italianas, onde o desenho

urbanístico, um pouco mais recente, permite a adequação dos edifícios aos rigorosos pré-requisitos de sustentabilidade, bem como às normas de segurança social e territorial da edificação moderna. Em suma, apesar das boas práticas propostas e financiadas pelo PNRR, a modernização dessas áreas é dificultosa, economicamente onerosa e não abarcam a capilaridade necessária para penetrar na Itália mais profunda e reverter o esvaziamento das pequenas cidades e burgos.

O movimento de êxodo das pequenas cidades para os grandes centros urbanos tem gerado um impacto significativo no mercado imobiliário dessas regiões. Nas grandes cidades, como Milão e Roma, esse fenômeno está diretamente associado a um aumento expressivo nos preços dos aluguéis e do metro quadrado dos imóveis. De acordo com um relatório da Nomisma, uma consultoria de pesquisa econômica, o preço dos aluguéis em Milão e Roma subiu consideravelmente nos últimos anos. Este aumento é impulsionado pela alta demanda por habitação nas áreas urbanas, que está diretamente relacionada ao fluxo migratório de habitantes das áreas rurais. Estima-se que o preço do metro quadrado em Milão tenha aumentado em média 15% nos últimos cinco anos, enquanto Roma viu um aumento de cerca de 10% no mesmo período[4].

Além disso, o custo de reformas e adaptações de imóveis nas grandes cidades também subiu significativamente. Dados da *Associazione Nazionale Costruttori Edili* (ANCE) indicam que o custo das reformas em Milão e Roma aumentou em até 60% nos últimos anos. Este incremento está relacionado tanto à escassez de mão de obra qualificada quanto ao aumento no preço dos materiais de construção, que tem sido uma tendência global [5]. Esses fatores combinados tornam o mercado imobiliário urbano cada vez mais concorrido e caro, refletem a pressão exercida pela migração interna e as dinâmicas econômicas em jogo.

O investimento público na política habitacional italiana, conhecida como *Piano Casa*, tem enfrentado críticas devido às dificuldades de execução e impacto aquém do esperado. Este plano visa revitalizar áreas urbanas e rurais, promover a acessibilidade habitacional e combater o problema das casas desocupadas com o intuito de atrair novos residentes para regiões menos povoadas do país. Contudo, embora a intenção de aumentar a oferta de moradias seja crucial para conter a alta dos preços dos aluguéis, especialistas apontam que o plano não aborda de maneira eficaz as complexidades do mercado imobiliário italiano, que é fortemente influenciado pela lentidão de uma burocracia rígida porém fragmentada mediante a ausência de uniformidade nas diretrizes regionais. Um outro problema é um atraso italiano no que tange a transição digital. Segundo o "*Report on the state of the Digital Decade 2024*"[6], que analisa a transição digital em diversas áreas na zona da União Europeia, a Itália fez progressos para fortalecer a economia e a competitividade global do país, mas ainda é classificada como um "potencial não expresso".

Apesar da presença de investimento público, o *Piano Casa* tem se mostrado insuficiente para atender às necessidades de infraestrutura e serviços essenciais, reduzindo a atratividade dessas regiões para novos moradores. A implementação do plano é lenta e atrelada a *Legge di Bilancio* (orçamento público), que deveria fornecer o suporte financeiro necessário, é constantemente afetada por cortes orçamentários e prioridades mal definidas, prejudicando a eficácia do *Piano Casa*.

A disparidade na distribuição populacional e de riquezas torna-se ainda mais evidente diante da diminuição populacional e do envelhecimento social. Frente à ineficácia das políticas europeias, nacionais e regionais na Itália em promover a resiliência territorial através de planos habitacionais que assegurem qualidade de vida e oportunidades em diversas localidades. Ao interno da complexidade do caso italiano, e, em um país cuja identidade são os pequenos e médios centros, são necessárias soluções inovadoras, grandes investimentos, que tenham em conta o patrimônio histórico e, ao mesmo tempo, atendam às expectativas contemporâneas. Como resposta a esse desafio, diversas administrações locais têm adotado iniciativas descentralizadas e incentivos financeiros para atrair famílias que queiram repovoar pequenos centros e burgos, destacando-se entre estas a estratégia de vender casas a um preço simbólico de 1 Euro.

Resultados

Nos últimos anos, a imprensa mundial tem destacado com surpresa uma tendência curiosa em Itália: a venda de casas por apenas 1 euro. Essa estratégia, adotada por várias cidades ao longo da Península Italiana — com epicentro na Sicília, mas com grande adesão em regiões como Sardenha, Abruzzo, Campânia e Calábria, e, mais recentemente, no norte em pequenas localidades nas regiões alpinas — visa combater o êxodo dos vilarejos e o abandono imobiliário.

Um dos fenômenos decorrentes do expressivo número de imóveis “sem herdeiros” é que, quando não recebem a manutenção adequada, essas estruturas se tornam perigosas, ou “periculantes”, transformando-se em um problema para as comunidades. Além disso, os altos custos da demolição de casas antigas, que só podem ser realizadas por empresas especializadas, agravam a situação. O custoso processo de regularização da documentação dos imóveis e a longa burocracia, tanto para herdeiros quanto para eventuais compradores, são os motivos principais pelos quais estes são abandonados. Esses imóveis acabam sob a responsabilidade das administrações locais, que muitas vezes não dispõem de recursos para revitalizá-los.

Muitos desses imóveis foram construídos para atender às necessidades de famílias

de épocas passadas, e apresentam uma habitabilidade muito dificultosa mesmo com uma reforma estrutural completa. Exemplos da inadequação estrutural incluem grandes construções sem banheiro, casas construídas em pedra sem janelas ou fora da norma habitacional vigente, que requerem técnicas de construção especializadas para melhorar a ventilação e a iluminação natural. A ausência de garagens é outro problema recorrente, assim como a circulação em vilarejos e áreas montanhosas, que são normalmente mais distantes de postos de abastecimento de combustíveis e mais vulneráveis às intempéries climáticas, como neve intensa, variações de corrente elétrica e de conexão de internet.

Esses desafios exigem que os herdeiros ou potenciais compradores realizem investimentos significativos em reformas e adaptações para que os imóveis possam ser plenamente habitáveis e funcionais, o que aumenta ainda mais os custos e a complexidade do processo sucessório ou mesmo de uma eventual venda do imóvel. Os preços de reestruturação de uma casa a 1 Euro podem ser comparáveis ou até superiores à compra de um apartamento em uma cidade média ou nos arredores de grandes cidades, onde a estrutura e os serviços são muito acessíveis.

Os objetivos das administrações públicas ao vender casas por 1 Euro são repovoar e regenerar áreas rurais e montanhosas, pequenos vilarejos e burgos, com a esperança de revitalizar a economia local. Este objetivo está ligado à reversão do declínio econômico, visando a manutenção sustentável dos pequenos burgos. Algumas localidades promovem o turismo e novas oportunidades de negócios relacionados à prática de esportes, como trilhas de montanha, esqui e parapente, muitas vezes financiados pelo Estado ou pela UE. Além disso, busca-se valorizar a culinária local por meio do agroturismo, fazendas didáticas, artesanato local e visitas a localidades históricas.

Um outro objetivo é a preservação do patrimônio através da reabilitação de edifícios históricos que, de outra forma, podem ser abandonados ou demolidos. Os eventuais compradores das casas por 1 Euro devem se comprometer com os rígidos vínculos do patrimônio histórico e com a paisagem cultural, o que, na maioria dos casos, não representa somente uma reforma, mas uma verdadeira restauração, que em alguns casos, rígidas exigências em termos de materiais usados, sobretudo no que se tange as fachadas.

A fim de que tais objetivos sejam alcançados, é necessário demonstrar que o potencial adquirente de um imóvel a 1 Euro tem um plano para investir na reforma da propriedade e, como vimos, não se trata de uma reforma qualquer. Um potencial proprietário deve se comprometer a realizar a reforma em períodos que variam de 2 a 3 anos após a aquisição do imóvel. O tempo médio de uma reforma de uma casa mediana na Itália é de 9 meses. O cronograma para projetos de edifícios históricos tende a ser superior a 3 anos.

Os proprietários de casas a 1 Euro estão sujeitos a um depósito reembolsável ao final da reforma, desde que esta seja concluída dentro do prazo estipulado. O depósito varia entre 2.000 e 5.000 euros, garantindo o compromisso de ambas as partes em alcançar os objetivos predefinidos. O proprietário deve submeter à administração local um projeto que inclua o desenho arquitetônico e o orçamento detalhado dos trabalhos. Após a aprovação do projeto, o proprietário deve estar preparado para pagar uma série de taxas de transação, impostos de registro cadastral e custos administrativos. Recomenda-se ao proprietário a contratação de um advogado local (ou especialistas em práticas de edificação na Itália, como um "geometra") para auxiliar com a documentação e garantir que todas as obrigações legais sejam cumpridas, inclusive a idoneidade das empresas que realizarão os trabalhos.

Neste sentido, um grande desafio para o potencial proprietário de casas a 1 Euro refere-se à complexidade do sistema legal e regulatório italiano, que, somado aos vínculos do plano piloto das cidades e aos vínculos com o patrimônio cultural, representa custos e tempos prolongados. Algumas cidades que vendem imóveis a 1 Euro estabelecem cláusulas que vinculam o emprego de empresas locais nos trabalhos de reforma, a fim de promover a mão de obra local. Outro fator importante a ser evidenciado é que o fato de se tornar proprietário de uma casa não implica em um processo automático de cidadania italiana, sobretudo para eventuais compradores não pertencentes à União Europeia. Para estes, é necessário obter um "permesso di soggiorno", renovável a cada ano, além do CPF italiano, e residir no município para garantir o certificado de residência.

Existe também um incentivo financeiro dado pela administração local (muitas vezes com verbas provenientes do PNRR) de até 30.000 euros para as famílias que desejam transferir-se para estas localidades. Outros vilarejos incentivam que os imóveis comprados a 1 Euro se transformem em estruturas turísticas ou comércio e serviços para as cidades. Segundo o manual "Case a 1 euro in Italia: Guida Completa 2026 per stranieri" (Casas a 1 Euro em Itália: Guia completa 2026 para estrangeiros), o comprador necessita de, no mínimo, 50.000 Euros para terminar um projeto pequeno, 100.000 Euros para casas grandes e um gasto superior para estruturas como fazendas ou villas (tendo em vista que castelos, igrejas, antigos conventos e fábricas agrícolas se encontram nas listas de vendas). O mapa das vendas das casas de 1 Euro demonstra que a maioria dos imóveis vendidos está localizada nas regiões do Sul, especialmente na Sicília [7].

As vendas ultrapassaram os 1.200 imóveis entre 2022 e 2025, com a adesão de mais de 100 municípios. Segundo dados do Observatório do Mercado de Imóveis (Nomisma), houve um incremento de 35% na análise dos projetos entre Janeiro e Maio de 2025, nos quais 30% eram famílias estrangeiras. O índice médio de

reestruturação e requalificação é superior a 65% nos imóveis alienados, dado que evidencia a eficácia da iniciativa para a regeneração urbana. Houve um incremento dos investimentos correlacionados, que totalizaram mais de 18 milhões de Euros entre fundos privados e públicos, incluindo incentivos energéticos e fiscais regionais. Segundo a revista "Business on Line", o mercado de casas a 1 Euro no sul da Itália está em tendência de aumento, enquanto as iniciativas nas regiões do norte ainda não decolaram. Resta saber se as iniciativas implementadas pelas administrações locais, descritas pelo setor imobiliário como um *branding Made in Italy* (ainda que existam iniciativas deste tipo em vários países europeus), obterão a sustentabilidade econômica prevista ou se não passarão de uma moda [8].

Conclusões

A distribuição geográfica da população na península italiana tem passado por profundas transformações devido a uma combinação de fatores, entre os quais se destacam a baixa taxa de natalidade, a alta expectativa de vida e as migrações internas do sul para o norte, delineadas por um quadro interno de desigualdades regionais. Como fenômeno difuso em toda a Itália, a despovoação dos pequenos centros urbanos, frações e burgos coloca em risco a sustentabilidade da economia e a estrutura local, bem como o patrimônio histórico e a paisagem cultural italiana, que são patrimônio de toda a humanidade.

O Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PNRR) europeu e as políticas habitacionais do Estado buscam, de forma tardia, reverter esse processo em curso, mas não possuem a capilaridade necessária e enfrentam obstáculos dentro de uma burocracia lenta e custosa, como é a italiana. As propostas de repovoar essas áreas com populações imigrantes encontram resistência, especialmente no atual governo, que se posiciona contra uma política migratória mais aberta.

A venda de casas por 1 Euro é uma resposta criativa à despovoação dos pequenos centros urbanos mas devem ser democratizadas. Essa proposta, por parte das administrações locais, deve deixar de ser uma simples iniciativa descentralizada e quase espontânea, transformando-se em uma política pública *bottom-up*. Isso permitiria dar mais autonomia às administrações municipais e oferecer incentivos financeiros para famílias que desejem viver e crescer no território. Reverter o declínio populacional italiano, no contexto do "inverno demográfico" declarado pelo ISTAT (2025), é um desafio que requer não apenas iniciativas esporádicas, mas também a atração de novos moradores para trazer a diversidade cultural e econômica de que essas áreas necessitam para florescer. Com os atuais entraves, a compra de uma casa em um burgo italiano atrai um público-alvo de famílias que já possuem um certo *status quo*. Não há nada de errado nisso. No entanto, se o objetivo é a repopulação dos pequenos centros, a política deve deixar de lado

elitismos e seletivismos para adotar uma abordagem pública mais inclusiva.

Para que essa estratégia seja bem-sucedida, é essencial que a administração pública italiana realize a transição digital, eliminando os entraves significativos impostos pela onerosa burocracia estatal e promovendo uma transição energética eficaz. Atrair novos moradores com uma política migratória inclusiva e monitorada em áreas em declínio pode trazer benefícios sociais a médio e longo prazo. Contudo, é essencial que a política migratória seja acompanhada por uma estrutura pública de serviços, incluindo a reabilitação dos setores de educação, saúde e transporte. Nas regiões do norte, pequenos centros ainda possuem infra estrutura devido à classificação de área montanhosa, mas, no cenário atual, estão cada vez mais ameaçadas, pois, ao não atingirem o número necessário de utentes, tendem a ser fechadas.

Para isso, é necessário um ambiente propício ao desenvolvimento econômico sustentável, que não só atraia novos residentes, mas também garanta a permanência e o crescimento das comunidades locais. A revitalização desses pequenos centros urbanos não apenas preservará o patrimônio histórico e a paisagem cultural, mas também contribuirá para um desenvolvimento mais equilibrado e inclusivo do país. Apesar das dificuldades, a venda simbólica de imóveis por 1 Euro representa uma esperança de regeneração territorial e um passo importante para a sustentabilidade das áreas rurais, que constituem a identidade italiana.

Recomendações

Revitalizar, promover e valorizar vilarejos e burgos antigos são metas possíveis e desejáveis. Uma estratégia que tem ganhado destaque é a venda de imóveis por 1 Euro. No entanto, para que essa abordagem se transforme em uma política habitacional pública eficaz, sustentável e a longo prazo, é necessário que atenda a critérios claros e bem definidos, garantindo a viabilidade econômica dessas comunidades.

É crucial que as administrações locais estabeleçam critérios que considerem o potencial das famílias para viver, crescer e prosperar na comunidade. Isso inclui atrair casais jovens, especialmente aqueles com filhos em idade escolar, e avaliar a capacidade das famílias de trabalhar de forma autônoma ou de integrá-las ao mercado de trabalho local. Além disso, a redução de impostos ou a isenção de taxas administrativas para os compradores dessas casas é uma medida que pode tornar a oferta mais atrativa. Elencamos as seguintes sugestões:

A) Incentivos e Benefícios:

- Incentivos para Jovens Famílias: Concessão de benefícios para jovens casais ou famílias com filhos em idade escolar;
- Redução de Impostos: Implementação de isenções ou reduções de impostos e taxas comunais para atrair profissionais liberais e mão de obra em diversas áreas;
- Disponibilização de subsídios ou financiamentos com juros baixos para facilitar a reforma das casas adquiridas;
- Parcerias com Instituições Financeiras: Criação de parcerias para oferecer condições especiais de crédito aos compradores.

B) Transição Energética e Desenvolvimento Local:

- A criação de um sistema digital com um banco de dados para gerenciar inscrições de famílias italianas e estrangeiras, além de catalogar imóveis disponíveis. Uma plataforma digital visa gerar um plano padronizado, com pagamento planejado, assegurando a conclusão das obras de forma eficiente. Além disso, o projeto poderia incluir o estabelecimento de parcerias estratégicas com empresas do setor de construção e iniciativas para a capacitação laboral de famílias imigrantes, promovendo sua integração e desenvolvimento no mercado de trabalho local;
- Uso de Materiais Sustentáveis: Incentivo ao uso de materiais e técnicas ecologicamente corretas nas reformas das casas;
- Eficiência Energética: Implementação de programas para melhorar a eficiência energética das habitações, como a instalação de painéis solares;

C) Infraestrutura e tecido social:

- Criação de Empregos Locais: Incentivo à contratação de mão de obra local para as reformas, promovendo o desenvolvimento econômico da região;
- Projetos Culturais e Turísticos: Desenvolvimento de projetos que atraiam turismo e valorizem a cultura local, criando vínculos culturais entre moradores tradicionais e recentes;
- Melhoria da Infraestrutura: Investimento em melhorias na infraestrutura local, como estradas, saneamento e telecomunicações, é vital para atrair e manter novos moradores;
- Acesso a Serviços Essenciais: Garantia de acesso a serviços básicos, como saúde, educação e segurança, para os novos moradores.

Essas estratégias não apenas viabilizam a regeneração das áreas, mas também asseguram a revitalização e sustentabilidade territorial para as gerações futuras.

Referências

Notas:

[1] Uma "frazione" é uma subdivisão administrativa de um município, que pode ser uma aldeia, vila ou comunidade rural, servindo como um ponto de referência geográfica importante. Ao contrário de um burgo medieval, que se refere a assentamentos fortificados típicos da Idade Média, muitas vezes situados em torno de um castelo ou uma igreja, as frazioni não possuem necessariamente características históricas ou arquitetônicas medievais. As "frazioni" são reconhecidas por sua função administrativa e social, sendo regidas por leis específicas, como o Decreto Legislativo n.º 267/2000, que regula a organização dos municípios italianos e suas subdivisões. Esse decreto confere às "frazioni" um certo nível de autonomia na administração local, permitindo, por exemplo, a eleição de representantes de frazione que atuam como intermediários entre os residentes e o governo municipal. Enquanto os burgos medievais são valorizados principalmente por seu patrimônio histórico e cultural, as "frazioni" desempenham um papel prático na economia, administração e gestão territorial contemporânea.

[2] https://commission.europa.eu/resources/statistics/search-eurostat-statistics_it

[3] M1C3 – Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" in <https://pnrr.cultura.gov.it/misura-2-rigenerazione-di-piccoli-siti-culturali-patrimonio-culturale-religioso-e-rurale/2-1-attrattivita-dei-borghi/>

[4] Nomisma Ricerca e consulenza per il Business in <https://www.nomisma.it/news/market-report-immobiliare-milano-roma-2025-engelvoelkers/>

[5] Associazione Nazionale dei Costruttori Edili in <https://ance.it/tag/caro-materiali/>

[6] Digital Decade 2024, European Commission in <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-decade-2024-country-reports>

[7] Case a 1 euro in Italia: Guida Completa 2026 per stranieri in <https://impatria.com/magazine/case-1-euro-italia-stranieri/>

[8] https://www.businessonline.it/news/come-stanno-andando-le-case-ad-1-euro-e-un-reale-successo-dati-e-statistiche-aggiornati-al-2025_n77907.html

Outras referências:

ISTAT Istituto Nazionale di Statistica Italiano in <https://www.istat.it/tag/demografia/>

"L'Italia sta affrontando una sfida esistenziale: il declino demografico che porta all'inverno italiano" in Varese espress, <https://varesepress.info/in-evidenza-30/linverno-italiano-genesi-crisi/>, 28/01/2026

FOSSATO, Saverio; "Le case che nessuno vuole: gli immobili abbandonati si possono «donare» allo Stato, ecco come (fino al 31 dicembre), L'Economia, "https://www.corriere.it/economia/casa/25_dicembre_24/le-case-che-nessuno-vuole-gli-immobili-abbandonati-si-possono-donare-allo-stato-ecco-come-fino-al-31-dicembre-dd71cb0c-4034-4332-be38-a986e002fxlk.shtml, 24/01/2025

InterAgency Institute
<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute
